

О ФОРМИРОВАНИИ РУССКОГОВОРЯЩЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Треблер Светлана Моисеевна

E-mail: gendel@gmail.com

Канд. фил. наук, доцент Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673586>

Очевидным является тот факт, что в конце XX в. после распада советской системы произошло сужение сферы применения русского языка. Русский язык оказался в самом сложном положении на постсоветском пространстве, где складывается отношение к русскому языку как к иностранному. Однако в силу того, что большинство населения постсоветских республик достаточно свободно владеет русским языком, использование русского языка как средства межнационального общения в странах СНГ является реалией исторического развития общества, и сфера употребления русского языка значительно шире любого иностранного языка. Лингвисты применительно к современному этапу в качестве основных функций русского языка называют функцию межнационального общения и функцию образования.

Следует отметить, что ситуация с изучением русского языка в Казахстане вполне благополучная. Большинство казахстанцев принимает положение о том, что в пределах СНГ потребность в русском языке можно воспринимать как возможность быть услышанным в более широком информационно-культурном пространстве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «особой» роль русского языка в отношениях между странами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Примером сотрудничества России и Казахстана в области образования является открытие в 2001 году Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. Филиал готовит специалистов для Республики Казахстан, в том числе и специалистов по русской филологии. На всех

нефилологических специальностях, где обучаются студенты различной этнической принадлежности, учебным планом МГУ предусмотрено наличие такой учебной дисциплины, как «Русский язык и культура речи». Это одна из речеведческих дисциплин, роль которой в формировании языковой и коммуникативной компетенции студентов очевидна. В рамках этого курса, одной из основных задач которого является активизация интереса к русскому языку как к «аккумулятору, носителю и транслятору знания», решаются проблемы, связанные с формированием языковой личности студента. Как отмечают лингвисты, «современный этап развития антропоцентрического языковедения знаменует переход от изучения коммуникации, сознания, речевого поведения вообще к попыткам определения своеобразия коммуникативных проявлений, которые свойственны либо социальной группе, либо являются характеристиками отдельно взятого индивида» [1: 6].

В лингвистике отсутствует общепринятая трактовка понятия «языковая личность», что обусловлено различием подходов к этому феномену. Как полагает Ю. Н. Караулов, который, как известно, ввел это понятие в широкий научный обиход, языковая личность – это совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов). По Ю. Н. Караулову, языковая личность – это человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью [2: 3]. В. В. Красных выделяет несколько личностных феноменов, среди которых «собственно языковая личность» – это личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая совокупностью знаний и представлений [3: 51]. Обобщая различные подходы к изучению языковой личности, В. А. Маслова заключает: «Языковая личность – социальное явление, но в ней присутствует и индивидуальный аспект. Индивидуальное в языковой личности формируется через внутреннее отношение к языку, через становление личностных языковых смыслов.

Каждая языковая личность формируется на основе присвоения конкретным человеком языкового богатства, созданного предшественниками [4: 120].

Все дисциплины филологического цикла способствуют становлению языковой личности, т.е. «коммуникативных и языковых характеристик, выступающих отличительной особенностью текста, профессии, возраста, литературного произведения, стиля и т.д.» [1: 7], что и составляет содержание понятия «языковая личность». Долгое время одной из основных задач дисциплины «Русский язык и культура речи» считалась охрана литературного языка, его норм. С этой ориентацией были построены многие учебники по культуре речи. Важность нормативного аспекта культуры речи не вызывает сомнений. Стало общим местом отмечать, как признак русского языка рубежа веков языковую раскрепощенность, а в качестве важнейшей особенности современной языковой ситуации называть демократизацию русского литературного языка, нередко переходящую во вседозволенность. Справедливости ради следует отметить, что в XXI в. ситуация заметно изменилась. О. Б. Сиротина отмечает, что «замедлились процессы варваризации и жаргонизации речи в СМИ, ...искусственно созданный журналистами в конце XX в. литературно-жаргонизирующий тип речевой культуры, служивший эталоном речи СМИ, явно перестает в них господствовать» [5: 551]. Студентам предлагается для сравнения материал из книги М. В. Горбаневского, Ю. Н. Караулова, В. М. Шаклеина «Не говори шершавым языком» – М., 1999, в которой выявлены и проанализированы наиболее типичные нарушения норм русской литературной речи в средствах массовой информации, и тексты современных печатных и электронных СМИ.

Вполне объяснимо внимание лингвистов к русскому языку рубежа веков. Этот материал значим и для решения лингводидактических проблем. «Особенно интересуют нас языковые изменения за последние 15 лет: как показывает работа со студентами, это как раз тот временной отрезок, который формирует если не новое мировоззрение, то мироощущение, самоощущение человека» [6: 2]. Можно добавить, в том числе, и лингвистическое

мироощущение. Однако при выполнении чисто лингвистических, на первый взгляд, заданий всё больше возникает потребность не только осмыслить, но и развивать себя как самостоятельную языковую личность. Очень точным, на наш взгляд, является подзаголовок лекции на тему «Человек и его язык» – «Поговорим о себе» в книге М. Ю. Сидоровой, В. С. Савельева «Русский язык и культура речи» [7: 335]. Студенты должны прийти к осознанию того, что языковая личность – это каждый из нас, это тот, кто знает, что хочет сказать, и может из вариантных языковых средств выбрать, как сказать наилучшим образом в той или иной речевой ситуации [7: 24].

Как известно, в соответствии с современными требованиями теории и практики преподавания русского языка как иностранного в качестве основной цели обучения рассматривается достижение учащимися заданного уровня коммуникативной компетенции. Представляется, что эту цель можно воспринимать как задачу более общего плана, а именно задачу преподавания любого языка, в том числе и родного. А «достижение заданного уровня» переформулировать «в расширение уровня коммуникативно-речевой компетенции». Действительно как в средней, так и в высшей школе в настоящее время приоритетной стала задача повышения уровня коммуникативно-речевой компетенции учащихся, что способствовало смещению акцентов в обучении в сторону коммуникативных задач, в сторону изучения речевых жанров, речевого поведения. А это, в свою очередь, приводит к осмыслению различных ипостасей феномена «языковая личность».

Лингвисты выделяют разные типы языковой личности, поскольку их типология строится на разных основаниях [см, например: 8: 10-22]. Наряду с понятием языковой личности возникло понятие и речевой личности, в первую очередь, в лингводидактике. «Если языковая личность – это парадигма речевых личностей, то, наоборот, речевая личность – это языковая личность в парадигме реального общения» [цитируется по [3:49]. В. В. Красных считает целесообразным разделить следующие понятия: языковая личность – личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая

определенной совокупностью знаний и представлений; речевая личность – личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая и осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения, выбирающая и использующая тот или иной репертуар средств; коммуникативная личность – конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации [3: 51]. Таким образом, «человек говорящий – (личность, одним из видов деятельности которой является речевая деятельность)», являющийся субъектом коммуникации, выступает в трех ипостасях, как «совокупность личностных феноменов – как личность языковая, личность речевая и личность коммуникативная» [3: 334].

Языковое сознание как один из главных признаков языковой личности реализуется в речевом поведении, т.е. оно связано с речевой деятельностью личности. Языковая личность любого обучаемого предстает во всех трех ипостасях, но, в первую очередь, актуализируется именно речевая личность, поскольку обучающий осуществляет подход к нему с позиций языка. На вопрос, свободно ли вы владеете русским языком, каждый русскоязычный носитель языка, не задумываясь, дает положительный ответ. Но каковы критерии «свободного владения языком»? Воспользуемся ответом из книги М. Ю. Сидоровой и В. С. Савельева: «такой носитель языка свободно говорит и пишет (выражает свои мысли по-русски), понимает устную и письменную речь», он «обладает достаточной коммуникативной и языковой компетенцией, чтобы обеспечить свои коммуникативные потребности (общение, получение и передачу необходимой информации): в бытовой, профессиональной, общественно-социальной, культурной сферах» [7: 11].

Под коммуникативной компетенцией понимают «умение строить и воспринимать устные и письменные тексты разных жанров в разных ситуациях общения. Коммуникативная компетенция поддерживается языковой компетентностью, которую традиционно называют грамотностью и правильностью речи» [7: 28]. Отсюда закономерно вытекает одна из основных задач курса «Русский язык и культура речи»: в процессе работы с текстами

различной жанровой и стилистической принадлежности, с помощью специально подобранных заданий на выявление коммуникативной компетенции, в ходе работы со словарями как источниками разнообразной информации привести студента к такому состоянию, чтобы он задумался над вопросом: чем я, как носитель русского языка, как языковая личность, отличаюсь от других людей. Владею ли я всеми ресурсами русского языка, необходимыми мне для самовыражения и взаимодействия с другими людьми. Иными словами, чтобы студент определил свои коммуникативные знания, умения и навыки, осознал рамки своей языковой и коммуникативной компетенции, задумался над тем, как можно ее развить. Все эти процессы обостряют языковую рефлексию носителя языка, которая свойственна каждой студенческой языковой личности.

Литература:

1. Седов К. Ф. К основаниям лингвистики индивидуальных различий // Проблемы речевой коммуникации. Изд. Саратовского ун-та, 2007. 184 с.
2. Караулов Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989. С. 3-10.
3. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003. 375 с.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология. М., 2001. 208 с.
5. Сиротинина О. Б. Хорошая речь: сдвиги в представлении об ее эталоне // Русский язык сегодня. Вып. 2. Сб. статей. М: «Азбуковник». С. 548-555.
6. Светлана–Толстая С. Колонка редактора // Журналистика и культура речи. — 2004. №1. С. 4-6.
7. Сидорова М. Ю., Савельев В. С. Русский язык и культура речи. — М., 2002. 512 с.